

O'ZBEKISTON VA JAHONDA SPORTCHA YURISH TURNING RIVOJLANISHI HAMDA NATIJALARINING FARQLANISHI TADQIQOTLAR NATIJALARAR TAHLILI

Yusupov Ibrohim Abdumutal o'g'li

O'zDJTSU o'qituvchisi

Axmadjonova Gulhayo Ravshan qizi

YA52-21 guruh talabasi

E-mail: ibrohimyusupov809@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7469705>

Annatsiya. Ushbu maqolada halqaro va o'zbekistonlik sportchilarni sportcha yurish turidagi mashg'ulot yuklamalari va musobaqa natitalari, har ikkala davlat yetakchi sportchilarining antropometrik ko'rsatkichlarini sport natijasiga ta'siri qay darajada ekanligi, yuklamalarini bir biridan farqi qay darajada ekanligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sportcha yurish yuklamalari, sportcha yurishda antropometrik ko'rsatkich, xalqaro sportcha yuruvchilar natijasi, o'zbekiston sportcha yuruvchilari.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗВИТИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И МИРЕ

Аннотация. В данной статье описано влияние тренировочных нагрузок и результатов соревнований международных и узбекских спортсменов на спортивные результаты ведущих спортсменов обеих стран, и чем отличаются их нагрузки друг от друга.

Ключевые слова: Загрузки по спортивной ходьбе, антропометрические показатели в спортивной ходьбе, результаты международных спортсменов по спортивной ходьбе, спортсменов по спортивной ходьбе Узбекистана.

ANALYSIS OF RESEARCH RESULTS OF THE DEVELOPMENT AND RESULTS OF SPORTS WALKING IN UZBEKISTAN AND THE WORLD

Abstract. This article describes the impact of the training loads and competition results of international and Uzbek athletes on the sports results of the leading athletes of both countries, and the difference between their loads.

Key words: Athletic walking downloads, anthropometric indicators in athletic walking, results of international athletic walkers, athletic walkers of Uzbekistan.

Dolzarbliqi. Birinchi prizidentimz i.a.k hech narsa mamlakatni sportchalik tez dunyoga tanita olmaydi, deb bejizga aytmaganlar. Hozirgi kunda yurtimizda sportda bulgan e'tibor kundan kunga yaxshilanb bormoqda. Har-xil inshootlar yopiq va ochiq sport zallari, suzish havzalari va hakoza.

O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-fevraldagi PF-75-son "Turizm, madaniyat meros va sport sohalarida davlad boshqaruvini takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-fevraldagi PQ-139-son "sportni rivojlantirish vazirligi faoliyat tashkil etish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq buyuraman;

O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasining 2017-yil 7-avgustdagi 5-mh-son "Sport turlarini va sport sport turning tarmoqlarini e'tirof etish, ularni sport turlari reyestriga kiritish hamda ushbu reystrni yuritish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qaroriga [O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil 35-son, 939-moddada] ilovaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilsin .

Qaror muqaddimasidagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-*yil 16-martdagi 148-son O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash

haqidagi haqidagi qazroriga” degan so’zlar “Jismoniy tarbiya va sport to’g’risidagi” Qonuniga “degan so’zlar bilan almashtirilsin

Nizomda muqaddimadan ;O’zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to’g’risida”gi Qonuniga hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 31-iyuldagi 477-son O’zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi faoliyati tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qaroriga muvofiq; degan so’zlar chiqarib tashlansin;

Sport-ta’lim muassasalarini faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to’g’risidagi ushbu [2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5280-sonli]qaror bilan Sport-ta’lim muassasalarini faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturining maqsadli kursatkichkari [indikatorlari] va 2022-2025-yillarda olimpiya va paralimpiya zaxiralari kallejlari ob’ektlarini qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta’minlash va jihozlashning asosiy parametrlari tasdiqlanadi.

Shuningdek olimpiya va paralimpiya zaxiralari kolleklarining moddiy-texnika bazasini yanada yaxshilash uchun 2021-yildan boshlab davlat byujetidan har yili qo’shimcha 70 milliarddan ortiq mablag’lar ajratilishi belgilandi, 2022-yil 1-yamvarga qadar sport-ta’lim muassasalarini 50 ming dona xorijiy adabiyotlar bilan ta’minlash vazifasi yuklatildi.

Sport-ta’lim muassasalariga o’quvchilarni jalb qilish;

Sport-ta’lim muassasalarini tashkil etish;

Razriyatli va unvonli sportchilarni tayyorlash, jumladan sportchi-o’quvchilarni identifikatsiya kartalari [ID karta] bilan qamrab olish;

Oliy, birinchi, ikkinchi toifali trenerlarni tayyorlash va boshqalar.

Bunga javoban sportchilarimiz Jaxonda va Osiyo arenalarida bayrog’imizni yuqoriga ko’tarmoqdalar.

Xususan, sportning turlari orasida yengil atletika o’zining jozibadorligi, his hayajonga boyligi bilan ajralib turadi.

Yengil atletika o’zida insonlar uchun hayotiy zarur harakatlarni mujjasam etgan sport turlari qatoriga kiradi.

Inson bir joydan ikkinchi joyga ko’chishidagi harkat faoliyati yurish hisoblanadi.

Sportcha yurish oddiy yurishdan farq qilgan holda odatdagi tik holatda tayanilayotgan oyoqni, albatta to’g’ri qolda tizzani bukmasdan yurish bilan ajralib turadi.

Takidlash joyizki, jahonda sportcha yurish turi keng rivojlangan bo’lib bu sport turi buyicha ko’plab izlanishlar va tadqiqotlar olib borilgan.

Hozirgi vaqtda sport natijalarini o’sishi mazkur tur bo’yicha zamon talablariga javob beradigan o’quv mashg’ulotlar tizimini optimalashtirish zamonaviy vosita va usullarni izlab topish talablarini qo’ymoqda.

TADQIQOTNING MAQSADI

O’zbekiston va jaxonda sportcha yurish turning rivojlanishi va natijalarining farqlanishini o’rganish.

Halqaro sportchilarining antropometrik ko’rsatkichlari hamda ularning yillik yuklamalarini o’rganish.

O’zbekiston sportchilarining mashg’ulotlarini taxlili.

HALQARO VA O`ZBEKISTON SPORTCHILARI HAQIDA MA'LUMOT

1-jadval

	<i>F.I.SH.</i>	<i>Davlati</i>	<i>Bo`yi</i>	<i>Tana og`irligi</i>	<i>Oyoq uzunligi</i>
	Liu Hong	Xitoy	160 sm	50 kg	58sm
	Yafasova Diana	O`zbekiston	161 sm	60 kg	55sm

HAR IKKALA SPORTCHINING MASHG'ULOT YUKLAMALARI

2-jadval

	<i>F.I.SH</i>	<i>Davlati</i>	<i>Haftalik yuklama</i>	<i>O.F.P.mashqlar</i>	<i>Yurak urishi.</i>
	Liu. Hong	Xitoy	150+10KM	Haftada 3.kun	135/oddatda 155/mashg'ulotda
	Yafasova Diana	O'zbekiston	105-10KM	Haftada 3.kun	150/oddatda 170/mashg'ulot

Har ikkala sportchining mashg'ulot yuklamalariga etibor beradigan bulasak 1;Xitoylik sportchi Liu Hong haftalik yuklamalari 150+10=160km ni tashkil qilgan ekan bu kuniga 22km dan tug'ri keladi.haftada 3kun O/F/P mashqlari va texnikani yaxshilovchi maxsus spes mashqlar nasaf yularini ochuvchi qushmcha mashqlar.. Xitoylik sportchimiz Liu Hong mashg'ulot vaqtida yurak urush holati 155 bo'lib tana tinch holatida esa 135 ni tashkil qilgan ekan.

O'zbekistonlik sportchi Diana Yafasovaning haftalik yuklamalari 105+10=115km ni tashkil qilgan ekan.bu kuniga 16 km dan tug'ri keladi haftada qushimcha 3kun O/F/P mashqlari texnikani yaxshilovchi spes mashqlar dam olish kunlarida suzish havzalarida nafas mashqlari.

O'zbekistonlik sportchimiz Diana Yafasova mashg'ulot vaqtida yurak urush holati 170ni tashkil qiladi va tana tinch holatda esa 150 yurak urushini tashkil qilgan ekan.

Bundan kurinib turibdiki Xitoylik sportchida O'zbekistonlik sportchimizga qaraganda mashg'ulot jarayonlarida ustunlik bor bo'lib buni kmlarning farqlanishi yurak urush holatlaridagi farqlardan kurish mumkin.

IKKALA SPORTCHILARNING SHAXSIY NATIJALARI

3-jadval

	<i>I.F.SH</i>	<i>Davlati</i>	<i>Yoshi</i>	<i>Musobaqalar</i>	<i>Km</i>	<i>Natijalar</i>
	Liu Hong	Xitoy	35	IAAF Jahon chempionati valking kubogi	20km	1;26;58
	Liu Hong			TAI cang IAAF poygasi	20km	1;25;46
	Liu Hong			Xitoy qishki yurish poygasi	20km	1;24;27
o	I.F.SH	Davlati	Yoshi	Musobaqalar	Km	Natijalar
	Diana Yafasova	O'zbekiston	21	O'zbekiston chempionati stadion ichida	20km	1;49;30
	Diana Yafasova			O'zbekiston chempionati Trassada	20km	1;52;44
	Diana Yafasova			O'zbekiston chempionati Trassada	20km	1;24;27

Yuqorida kursatilgan Xitoylik sportchi Liu Hong xalqaro musobaqalarida natijalari quyidagicha bulgan unga ko'ra; 1; Taicang IAAF WORLD Race Walking Cup, Taicang

musobaqasi bu musobaqa 2014-yil 3-mayda bulib utgan. Bunda sportchimiz 20km masofani 1;26;58 vaqt ichida bosib utgan. va 2-o'rini qulga kiritgan.

2; Taicang IAAF Race Walking Challenge, Taicang bu musobaqa 2012-yil 30-mart sanasida bulib utgan bunga kura sportchimiz 20km masofani 1;25;46 vaqt ichida bosib utgan va natijasini 1min; 17soniyaga yaxshilashga musharaf bulgan va 1-o'rini qulga kiritgan

3; Chinese Winter Race Walking Ch , Huangshan Musobaqasi 2021-yil 20-mart sanasida bo'lib utgan. Bunda sportchimiz 20km masofani 1;24;27 natijani qayt etib 2-o'rinni qulga kiritgan va natijasini 28 min 17 soniyaga yaxshilashga musharaf bo'lgan.

Bundan kurinib turbdiki Xitoylik sportchimiz Liu Hongning xalqaro musobaqalarda ishtirok etishi o'zining shaxsiy natijalarini yangilanishiga yordam beryabdi va natijalarini yangilab boryabdi. Shu o'rinda aytish joizki

O'zbekistonlik sportchimiz Diana Yafasova uning chempianatlardagi ishtiroki faqat O'zbekiston doirasida bo'lib xalqaro musobaqalarda hozircha kuringani yo'q uning natijalari quyidagicha

1; O'zbekiston Chempianati Stadion ichida bo'lib utgan bunda sportchimiz 20km masofani 1;49;30 natijani qayt etib 1-o'rini qulga kiritgan

2; O'zbekiston Chempianati Trassada bo'lib utgan bunda Diana Yafasova 1;52;27 natija ichida 20km masofani bosib utgan va oldingi natijasidan 3min;14soniyaga yomonlagan va 1-o'rini qulga kiritgan

3; O'zbekiston chempianati Trassada bo'lib utgan bo'lib bunda sportchimiz 20km masofani 1;24;27 natija ichida bosib utgan va oldinki natijasiga qaraganda 28min;17soniyaga yaxshilagan va 1-o'rini qulga kiritgan

Bundan kurinib turibdiki O'zbekistonlik sportchimizning natijalari xalqaro sportchilarga qaraganda ancha past. Biz uning natijalari usmayotganligi malakali xalqaro sportchilar bilan malaka almashmayotganliga db ham fikir yuritamiz sababi bunda sportchimiz faqatgin O'zbekiston chempianatlarida ishtirokrib kelmoqda

XULOSA

Biz tadqiqotlar natijasida shuni ko'rib chiqdikki xalqaro toifadagi sportchi Liu Hong mashg'ulotlar yuklamalarining yuqoriligi xalqaro musobaqalarda ishtiroki hamda malakali murabbiylar ko'rsatmasi asosida yuqori natijalarga erishib kelmoqda.

O'zbekistonlik sportchi Diana Yafasova xalqaro toifadagi sportchilarning natijalaridan natijasining bir muncha pastligiga misollar keltirishimiz mumkin, hozirgi kunda mamlakatizda aynan sportcha yurish turi bo'yicha malakali murabbiylarning yetishmasligi faoliyat olib borayotgan murabbiylarning yangi inavatsion texnologiyalardan foydalanmasligi bunga asosiy sabablardan biridir.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада

8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
12. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 348-355.
13. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 270-274.
14. Ziyayev F. C. et al. O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
15. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНГИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.